

"Nafas olish sistemasi"

Farg'ona viloyati Oltiariq tumani

10-umumiy o'rta ta'lim maktabining

biologiya fani o'qituvchisi

Mirzamatova Roziya

Annotatsiya: Nafas, nafas olish (lotincha: respiratio) — organizmga kislorod kirib, undan karbonat angidrid (CO_2) chiqib ketishi, shuningdek, hujayra va to'qimalarda kislorod yordamida kechadigan organik moddalarning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari natijasida organizm hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan energiya ajralib chiqishidan iborat jarayonlar majmui. Shunday qilib ushbu maqolada nafas olish sistemasi haqida batafsil aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: organizm, qon tomirlari, fiziologik jarayon, hiqildoq, kekirdak.

Аннотация: Дыхание, дыхание (лат. respiratio) - состоит из поступающего в организм кислорода и выходящего из него углекислого газа (CO_2), а также выделения необходимой для жизнедеятельности организма энергии в результате окислительно-восстановительных реакций органических вещества в клетках и тканях с помощью кислородного комплекса процессов. Таким образом, в этой статье подробно описывается дыхательная система.

Ключевые слова: организм, сосуды, физиологический процесс, гортань, гортань.

Annotation: *Breath, respiration (Latin: respiratio) - consists of oxygen entering the body and carbon dioxide (CO₂) leaving it, as well as the release of energy necessary for the life of the body as a result of oxidation-reduction reactions of organic substances in cells and tissues with the help of oxygen set of processes. Thus, this article describes the respiratory system in detail.*

Key words: *organism, blood vessels, physiological process, larynx, larynx.*

Odam va har bir boshqa tirik organizm tashqi muhitdan kislorod qabul qilib, karbonat angidrid gazini chiqarib turishi nafas olish deb ataladi. Nafas olish har bir tirik organizmning hayoti uchun eng zarur fiziologik jarayon hisoblanadi. Nafas olish jarayoni quyidagi qismlardan iborat:

1. O'pka alveolalari va tashqi muhit o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi (tashqi nafas olish).
2. O'pka alveolalari va o'pkaning kapillyar qon tomirlari o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi.
3. Qon va to'qimalar o'rtasida kislorod va karbonat angidrid almashinuvi (ichki nafas olish). Nafas olish orqali tashqi muhitdan qabul qilingan kislorod ishtirokida hujayra va to'qimalarda oqsil, yog' va uglevodlar oksidlanib, energiya hosil qiladi. Hujayra va to'qimalardagi barcha hayotiy jarayonlar (qo'zg'alish, harakatlanish, ko'payish) ana shu energiyahisobiga amalga oshadi. Bu hayotiy jarayonlar natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid gazi hujayra va to'qimalardan qonga o'tib, o'pkalar orqali tashqi muhitga chiqariladi.

Nafas olish organlariga - burun bo'shlig'i, hiqildoq, kekirdak (traxeya), bronxlar, o'pkalar va plevra pardalari kiradi.

Burun bo'shlig'i

- To'siq bilan **ikkiga** bo'lingan.
- Ichki yuzasi **shilimshiq parda** bilan qoplangan.
- Ichki yuzasi **kiprikli epiteliy** bilan qoplangan.
- Ichki yuzasida mayda bezchalar bo'lib, ulardan havoni tozalash vazifasini bajaruvchi **shilimshiq suyuqlik** ajraladi.

Hiqildoq

- **IV—VI** bo'yin umurtqalari ro'parasida joylashgan.
- Havo o'tkazuvchi nafas yo'li.
- Tovush hosil qiladigan **ovoz apparati**.
- Ichki qavati **tukli shilimshiq** pardadan iborat.
- Devori esa **tog'ayvamuskullardan** tashkil topgan.
- Ichki qavatining o'rtasida **tovush boylamlarivamuskullari** joylashgan.

Kekirdak (traxeya)

- **VI—VII** bo'yin umurtqalari ro'parasidan boshlanib, **V** ko'krak umurtqasi ro'parasigacha davom etadi
- **9—13 sm** gacha yetadi.

Bronxlar

- **V** ko'krak umurtqasi ro'parasida kekirdakning ikkiga (o'ng va chap

bronxlarga) bo'linishidan hosil bo'ladi.

- Bronxlar daraxt singari **o'pkaga** kirib shoxlanadi.

Kekirdak va **bronxlar** nafas yo'li hisoblanib, ular havoni ilitib, namlab, mayda chang zarrachalaridan tozalab, **o'pka alveolalariga** o'tkazadi.

O'pka

- Bir juft bo'lib (o'ng va chap o'pka), **konussimon** tuzilgan.
- O'ng bo'lak 3 qismli, chap bo'lak 2 bo'lakli.
- O'pkaning o'rtasida: kekirdak, qizilo'ngach, qon tomirlari, ayrisimon bez, nerv tolalari, limfa tomirlari va tugunlari hamda yurak joylashgan.
- O'pkalar **pastdan**: diafragma bilan chegaralangan.
- O'pkalar **orqadan**: umurtqa pog'onasi bilan chegaralangan.
- O'pkalar **oldingi** tomondan: to'sh suyagi va atrofidan qovurg'alar bilan chegaralangan.

O'pka alveolalari

- Gaz almashinuvi jarayoni kechadi.
- Devori **bir qavatli epiteliy** to'qimasidan iborat
- Atrofi mayda qon tomirlari — kapillarlar bilan **to'rsimon** shaklda o'ralgan.
- Soni ikkala o'pkada **750 mln.**atrofida bo'ladi.
- Umumiy sathi **100 m²**.

Plevra pardasi

- O'pkalar tashqi tomondan plevra pardasi bilan o'ralgan.
- U ikki qavatdan (ichki va tashqi) iborat bo'lib, ular orasida torgina plevra bo'shlig'i hosil bo'ladi.
- Plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan Past Bo'lib, u nafas olib-chiqarishda o'pkaning kengayib torayishiga qulaylik tug'diradi.

Ovoz apparati

- Baland gapirganda yopiq holatda, pichirlab gapirganda yarim ochiq holatda, jim turganda uchburchak shaklda ochiq holatda bo'ladi.
- Ovozning o'tkirligi ovoz boylamlarining **kalta yoki uzun** bo'lishiga bog'liq.
- **Ayollarda** ularning uzunligi o'rtacha 18—20,
- **Erkaklarda** 20—22 millimetr.

NAFAS HARAKATLARI

Nafas olish

- **qovurg'alar**ning ko'tarilishi va **diafragmaning** pastga tushishi orqali ta'minlanadi.

a) qovurg'alarning ko'tarilishi: bo'yin va tashqi qovurg'alararo muskullarning qisqarishi natijasida yuzaga keladi.

b) diafragmaning pastga tushishi: uning muskullari qisqarishi natijasida sodir bo'ladi.

Nafas chiqarish

- **ichki qovurg'alar**aro va **qorin muskullarining** qisqarishi orqali ta'minlanadi.

a) ichki qovurg'alararo muskullar qisqarganda qovurg'alar pastga tushadi.

b) qorin muskullari qisqarganda diafragma yuqoriga ko'tariladi.

O'pkaning tiriklik sig'imi.

Nafas havosi – 500 ml.

- Tinch turganda tashqi muhitdan olinadigan 500 ml havo.

- Qo'shimcha havo - 1500.

- Tinch nafas olgandagi 500 ml nafas havosining ustiga o'pkaga yana 1500 ml havo kirishi mumkin (**qo'shimcha havo**).

Rezerv havo – 1500 ml.

- Odam tinch nafas chiqarishdan so'ng (nafas havosi 500 ml) chuqur nafas chiqarsa, o'pkadan yana 1500 ml havo chiqaradi (zaxiradagi havo).

O`pkaning tiriklik sig`imi.

500 ml + 1500 ml + 1500 ml = 3500 ml

- **Erkaklarda** o'pkaning tiriklik sig'imi **3500 – 4500 ml** gacha bo'ladi.

- **Ayollarda** o'pkaning tiriklik sig'imi **3000 – 3500 ml** gacha bo'ladi.

O'pkalar ventilatsiyasi.

1) Odam **tinch turgan vaqtda** bir minutda **16 –18 marta** nafas oladi.

2) Har bir nafas olganda **500 ml** atmosfera havosi o'pkaga kiradi.

3) O'pkaning **minutlik ventilatsiyasi 8 – 9 litrgateng**. Masalan, bir minutda 16 marta nafas olinsa, har bir nafas olganda o'pkaga 500 ml havo kiradi: **16 × 500=8000 ml**.

O'pka va to'qimalarda gazlar almashinuvi.

Nafas bilan qabul qilinadigan va chiqariladigan havoning tarkibi

Olinadigan havo:

- 1) 20,94% kislorod,
- 2) 0,03% karbonat anhidrid,
- 3) 79,3% azot bo'ladi.

Chiqariladigan havo tarkibida:

- 1) 16,3% kislorod,
- 2) 4% karbonat anhidrid,
- 3) 79,7% azot bo'ladi.

Turli muhit sharoitida nafas olish.

Atmosfera bosimi **760 mm simob ustuniga** teng bo'lganida, odam organizmidagi barcha fiziologik jarayonlar, jumladan, nafas olish jarayoni ham **normal** o'tadi. Havo bosimining pasayishi yoki ko'tarilishi nafas olish jarayoniga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Gipoksiya kasalligining belgilari:

- nafas olish va yurak urishi tezlashadi, bosh og'riydi, ko'z tinadi, ko'ngil ayniydi.

- agar bunda zarur miqdorda kislorod yetkazib berilmasa, u hushini yo'qotishi mumkin.

Tog'li joylarda yashovchi odamlar shu sharoitga moslashgan bo'ladi. Ularning qonida **eritrotsitlarning soni ko'p** bo'ladi.

Yuqori atmosfera bosimi sharoitida, ya'ni suv ostida, chuqur g'orlarda odam qoni tarkibida, to'qima va hujayra suyuqliklarida erigan gazlarning miqdori ko'payadi. Ayniqsa, azot gazi erigan holda miyaning qon tomirlarida to'planadi.

Kesson kasalligining belgilari:

- agar odam bunday sharoitdan juda tezlik bilan normal bosimli sharoitga o'tsa, erigan azot gazi mayda pufakchalarga aylanib, qon tomirlarida tiqilib qoladi;

- bunda odamning boshi aylanadi, ko'ngli aynib qusadi, hamma bo'g'imlarida va belida og'riq paydo bo'ladi, ba'zan hushini yo'qotishi mumkin;

Kesson kasalligida yordam berish uchun bemorni yana suv ostiga yoki yuqori bosimli boshqa joyga (maxsus kameraga) o'tkazish kerak.

Nafas olishning boshqarilishi.

Odam turli holatda bo'lishiga qarab, nafas olish va chiqarish harakatlari, nafasning **yuzaki** va **chuqur** bo'lishi avtomatik holda o'zgarib turadi. Bu bog'lanish **nervvagumoral** yo'l bilan boshqariladi

Nafas olishning nerv sistemasi orqali boshqarilishi.

Uzunchoq miyada nafas markazi joylashgan.

- **Orqa miyaning bo'yin qismida** diafragma harakatini boshqaruvchi nervlarning markazi joylashgan.

- **Orqa miyaning ko'krak qismida** qovurg'alararo muskullarning faoliyatini boshqaruvchi nervlar markazi joylashgan.

Uzunchoq miyadagi nafas olish markazidan har 4 – 5 sekundda ritmik ravishda nerv impulslari orqa miyaning bo'yin va ko'krak qismiga yuboriladi, natijada nafas olish va chiqarish jarayoni avtomatik ravishda boshqariladi.

- Nafas olishni boshqaruvchi **oliy nerv markazi bosh miya katta yarimsharlari po'stlog'ida** joylashgan.
- Bu oliy nerv markazi orqali odam nafas olishni **ma'lum vaqt** davomida **ixtiyoriy ravishda** to'xtatib turishi mumkin.
- Bu markazda nafas olish **shartli reflekslari** hosil bo'ladi.

Nafas olishning gumoral boshqarilishi.

Faqatgina nafas olishning **gumoral** boshqaruvida **gormonlar ishtirok etmaydi.**

- Gumoral boshqaruv **karbonat angidrid orqali** amalga oshiriladi.
- Qonda **karbonat angidrid miqdori ko'paysa**, u uzunchoq miyadagi nafas markazini qo'zg'atadi va **nafas olish tezlashadi.**

Nafas olish organlarining kasalliklari:

1. **Burun ichki shilliq qavatining** yallig'lanishi – **rinit.**
2. **Tomoq shilliq qavatining** yallig'lanishi – **faringit**
3. Tomoqdagi **bodomsimon bezlarning** yallig'lanishi (angina) – **tonsilit.**
4. **Hiqildoq ichki qavatining** yallig'lanishi – **laringit.**
5. **Traxeya va bronxlar ichki qavatining** yallig'lanishi – **traxeit va bronxit.**
6. **O'pka to'qimasining** yallig'lanishi – **zotiljam.**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қодиров У.З., Абдумажидов А.А., Аскарянц В.П. Болалар физиологияси. Тошкент. «Ибн Сино». 1999.
2. Клемешева Л.М., Алматов К.Т., Матчонов А. Возрастная физиология. - Ташкент: НУУз., 2002. - 123с.
3. Қ.С. Содиқов Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси. Тошкент «Ўқитувчи» 1992.
4. Almatov X.T. Ulg'ayish fiziologiyasi.M.Ulug'bek nomidagi O'zMU bosmoxonasi. T. – 2004-y.
5. A. Aripov, N. Shaxmurova. Yosh fiziologiyasi va gigienasi. Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2009.

